

MIKROELEMENTLAR TA'SIRIDA POLIETILENNI MIKROORGANIZMLAR YORDAMIDA BIOPARCHALANISHINI FAOLLIGINI ANIQLASH

Zuvaydullayev B.J.

Zaynutdinova G.F.

Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent shahri, o'zbekiston Respublikasi

E-mail: marszuvaydullayev@gmail.com

tel: +998938605855

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742181>

Kirish. Dunyo bo'ylab har yili uch yuz sakson million tonna (380 Mt) plastmassa ishlab chiqariladi. Bu neftning taxminan 7% ga to'g'ri keladi. 2050 yilga kelib qarib to'rt barobar (yiliga ~1100 dan 1500 Mt gacha) oshishi mumkin (Gaetke L.M. va Chow C.K. 2003). Afsuski bu chiqindini har yili atiga 15% qayta ishlanadi qarib 85% tabiatda yig'ilib dengizda sun'iy orollar hosil qilmoqda. Quruqlik qismida esa tuproqni zararlamoqda.

Tadqiqotning maqsadi. Sun'iy polimerlardan foydalanib bo'lgan ularning chiqindilari tuproqda chirimaydi, kuydirilganda esa tabiatga atmosferaga zararli gazlar chiqadi, sun'iy chiqindilarni zarasiz parchalashning yagona yo'li ularni tabiiy ravishta parchalashdir. Buning uchun turli xil Mikroorganizmlar bakteriya zamburug'lar va ularni o'stirish uchun mineral ozuqa muhitlardan foydalanish kerak. Buning uchun avvaliga polietilenni Ultra binafsha nurlar va kuvhli oksidlovchi kislatalar bilan ishlov beriladi. Mikroorganizmlar uchun ozuqa muhitlarga har hil mikro element qo'shib bioparchalanishni o'rganish zarur.

Tajribaning olib borilishi. Mikroorganizmlar orqali polietilenni bioparchalanishi aniqlash juda murakkab bo'lib bu jarayonda turli omillar tasirida amalga oshadi. Dastlab Polietilenni o'lchab kesil olinadi va turli fizik, kimyoviy ishlov beriladi. Bunda polietilenni 60 soat davomida ultra binafsha nurlarda qoldiriladi va keyin 3 kun davomida konsentrolangan nitrat kislotada saqlanadi. Tajriba uchun turli ferment faolligi yuqori va ko'plab fermentlarga ega mikroorganizmlar olinadi (Pseudomonas putida, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, Enterobacter ludwigi, Rahnella aquatilis) shu shtammlarni avvaliga qulay ozuqa muhitlarida MPA, LB da o'stiriladi. Shtammlar rivojlanib olgandan so'ng 4000 rtm tezlikda sentrafuga qilib cho'ktiriladi va cho'kmaning hajmi aniqlab olinadi. Mineral ozuqa uchun LPEM ozuqasi tayyorlanadi va unga turli mineral tuzlar(MN, FE, MO, B, Zn) qo'shiladi. Tajriba uchun 25% hajmiy nisbatta cho'kma biomassai 75% mineral tuzlar qo'shilgan LPEM ozuqasi aralashtiriladi oxirida, ishlov berilgan polietilen qo'shiladi control uchun polietilen qo'shilmaydi va namunalar 10 oy muddatga termo chayqatgichga daqiqasiga 150 aylanish tezlik 32 gradusda saqlanadi.

Natija. Jadvallardagi natijalarda ko'rinib turibdiki Mo va Mn mikro elementlar mavjud bo'lgan bakteriya shtamlarining grafik jadvalida yuqori natijalarni ko'rsatib organik birikmalarning yuqori konsentratsiyasini hosil qilgan. SF ning natijalariga ko'ra konsentratsiya qancha yuqori bo'lsa ketonlar, aldegidlar, fenollarning miqdori ortadi.

Xulosa. Tajribadan shu ma'lumki kontrolga nisbatan qolgan supernatantlarda organik birikmalarning miqdori yuqori. Bunga sabab mikroorganizmlar yoki ularning ajratib chiqargan fermentlari mikro elementlar bilan birgalikda polietilenni bioparchalashda ishtirok etgan shuning hisobidan suyuqliklarda organik birikmalarning miqdori oshgan. Mineral ozuqa tarkibida polietilendan boshga C manbasi yoqligi sabab polietilen parchandi degan hulosaga kelish mumkun.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gaetke L.M. va Chow C.K. 2003
2. Joshi P . A., Jaysawal S. R. Isolation and characterization of poly- β hydroxyalkanoate producing bacteria from sewage sample// J. of Cell and Tissue Research. (2010).10. P.2165-2168
3. Chee J. Y., Yoga S. S., Lau N. S., Ling S. C., Abed R. M. M., Sudesh K. L. Bacterially Produced Polyhydroxyalkanoate (PHA): Converting Renewable Resources into Bioplastics Appl Microbiol & Microbiol Biotech, a Mendez Vilas (Ed)// Current research, technology and education topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology. (2010). 2. P.1395- 1404.